

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: IDENTIFICANDO RISCOS QUE REFLETEM NO CUIDADO SEGURO

DOI: 10.5281/zenodo.14834075

ANDRADE, Carla Helena Faioli¹

BARROS, Catherine Marques²

CARVALHO, Camilo Amaro³

SIMAN, Andréia Guerra⁴

LOPES, Maria Julia Cunha⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo(s): identificar quais os riscos existentes na Atenção Primária à Saúde (APS) que refletem no cuidado seguro, sob a ótica dos enfermeiros de um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Participaram do estudo 17 enfermeiros da APS. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas individuais no período de junho a agosto de 2022. Foi utilizado um roteiro semiestruturado com questões norteadoras que abordavam a importância do cuidado seguro na APS e quais os riscos os participantes conseguiam identificar na APS que poderiam refletir no cuidado seguro. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** a partir da análise das entrevistas, foram identificados os principais riscos, dentre os quais destacaram-se: o acolhimento ineficaz, a troca de prontuários, os acidentes com perfurocortantes, os procedimentos realizados de forma inadequada, a administração de medicação e vacinas de forma incorreta, a estrutura física inadequada e os recursos materiais ineficazes. **Considerações Finais:** analisando os achados com as metas internacionais de segurança do paciente, evidenciou-se que há um grande caminho a ser percorrido no que diz respeito ao cuidado seguro na APS. É preciso estimular a percepção de riscos presentes nesse nível de cuidado, o que poderia ser implementado por meio de um núcleo de segurança do paciente no município. A ausência deste núcleo se caracteriza como um grande desafio para implementar medidas de segurança e avaliação de riscos no contexto da APS.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Enfermagem; Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: carla.andrade@ufv.br

² Enfermeira. Pós Graduanda em Enfermagem do Trabalho. Universidade Estácio de Sá. E-mail: cathmbarros@gmail.com

³ Docente do curso de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilo.carvalho@ufv.br

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andreia.siman@ufv.br

⁵ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.j.lopes@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br